

Поворот России на Восток: перспективы сотрудничества со странами Большой Евразии

Николаенко А. В.^{1,*}, Куркина Е. Н.²

¹ Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (Северо-Западный институт управления РАНХиГС), Санкт-Петербург, Россия

* e-mail: nikolaenko-av@ranepa.ru

ORCID: 0000-0002-4759-0015

² Фонд поддержки деловых коммуникаций БРИКС Плюс, Санкт-Петербург, Россия

РЕФЕРАТ

Исследование направлено на изучение перспектив азиатского вектора внешней политики России в контексте реализации политики «Поворота на Восток». **Цель и задачи.** Исследовать текущее состояние сотрудничества России со странами Азии в рамках реализуемой политики «Поворот на Восток» и выявить его дальнейшие перспективы. В качестве основного объекта авторы выбрали Азиатско-Тихоокеанский регион, поскольку сегодня он представляется важным стратегическим направлением РФ. Выявить основные тенденции взаимодействия России с дружественными странами Азиатского региона, динамику экономического сотрудничества России с ведущими государствами, являющимися основными партнерами страны в сложных геополитических условиях. **Методология.** При написании статьи авторами были использованы общенаучные методы. В первую очередь анализ и синтез; системный и сравнительный анализ; историографические методы: принцип историзма, хронологический метод. Для анализа торгового оборота России со странами Азии использован статистический и сравнительный метод. Для исследования причин поворота внешней политики РФ на Восток применен принцип историзма и метод хронологии. **Результаты и выводы.** Проанализировав различные аспекты «восточной» политики, было выявлено ее влияние на успешное складывание отношений России со странами АТР (в том числе главным стратегическим партнером — Китаем). Более того, реализуемая политика положительно влияет на российско-азиатское инвестиционное сотрудничество в области развития Дальневосточного региона, а также вносит значительный вклад в формирование новой глобальной системы многополярности. Россия и Китай усиливают сотрудничество в сфере торговли, в научных и военных технологиях, в области культуры, энергетики, здравоохранения и другие. Усиление взаимодействия с дружественными азиатскими странами способствует диверсификации связей России в условиях турбулентности.

Ключевые слова: Россия, Китай, БРИКС, ШОС, Большая Евразия, Азиатско-Тихоокеанский регион

Для цитирования: Николаенко А. В., Куркина Е. Н. Поворот России на Восток: перспективы сотрудничества со странами Большой Евразии // Евразийская интеграция: экономика, право, политика. 2025. Т. 19. № 1. С. 141–149.

<https://doi.org/10.22394/2073-2929-2025-01-141-149>. EDN: MUWWAI

Russia's Turn to the East: Prospects for Cooperation with Greater Eurasian Countries

Anastasia V. Nikolaenko^{a,*}, Evgeniia N. Kurkina^b

^a Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (Nord-West Institute of Management of RANEPА), Saint Petersburg, Russia

e-mail: nikolaenko-av@ranepa.ru

ORCID: 0000-0002-4759-0015

^b IMBRICS Plus Business Communications Foundation, Saint Petersburg, Russia

ABSTRACT

Aim and tasks. The study is aimed at studying the prospects of the Asian vector of Russia's foreign policy in the context of the implementation of the "Turn to the East" policy. The purpose of the article is to study the current state of Russia's cooperation with Asian countries within the framework of the implemented "Turn to the East" policy and to identify its future prospects. The authors chose the Asia-Pacific region as the main object, since today it seems to be an important strategic direction of the Russian Federation. To identify the main trends in Russia's interaction with Asian countries, the dynamics of Russia's economic cooperation with leading states that are the country's main partners in difficult geopolitical conditions. **Methods.** When writing the article, the authors used general scientific methods. First of all, analysis and synthesis; system and comparative analysis; historiographic methods: the principle of historicism, the chronological method. To analyze Russia's trade turnover with Asian countries, the statistical and comparative methods were used. To study the reasons for the turn of Russia's foreign policy to the East, the principle of historicism and the chronological method were used. **Results and conclusions.** Having analyzed various aspects of the "Eastern" policy, its influence on the successful development of relations between Russia and the Asia-Pacific countries (including its main strategic partner, China) was revealed. Moreover, the implemented policy has a positive effect on Russian-Asian investment cooperation in the development of the Far Eastern region, and also makes a significant contribution to the formation of a new global multipolar system. Russia and China are strengthening cooperation in trade, scientific and military technologies, culture, energy, healthcare, and others. Strengthening interaction with friendly Asian countries helps diversify Russia's ties in the face of turbulence.

Keywords: Russia, China, BRICS, SCO, Greater Eurasia, Asia-Pacific region

For citation: Nikolaenko A. V., Kurkina E. N. Russia's Turn to the East: Prospects for Cooperation with Greater Eurasian Countries // Eurasian Integration: Economics, Law, Politics. 2025. Vol. 19. No. 1. P. 141–149. (In Russ.)

<https://doi.org/10.22394/2073-2929-2025-01-141-149>. EDN: MUWWAI

Введение

События последнего десятилетия продемонстрировали нашей стране необходимость диверсификации международного сотрудничества и, в последующем, смещение ракурса, преимущественно ориентированного на углубление партнерства с Западом, на развитие сотрудничества с другими государствами — на Востоке. В статье проводится анализ одного из приоритетных направлений РФ, включающего в себя переориентацию России на усиление и наращивание сотрудничества с дружественными странами Азии. Авторы оценивают проводимую «восточную» политику положительно: свидетельством успешных результатов выступает динамично расширяющееся присутствие России в Азиатском регионе, в том числе рекордные показатели по развитию партнерства России и Китая. Более того, в Азиатском регионе Россия налаживает не только двусторонние диалоги, но и многостороннее партнерство (в рамках членства в структурах ШОС, БРИКС, ЕАЭС и др.). В статье рассматриваются текущее состояние и перспективы последующего углубления диалога Россия — Азия для нашей страны.

Материалы и методы

В период событий, начавшихся с 2014 г., Россия столкнулась с рядом вызовов и трудностей, которые и сегодня остаются значимыми и актуальными. Этот сложный и турбулентный период сопровождается различными видами давления на нашу страну — политическим (дипломатические конфликты, попытки международной изоляции РФ), экономическим (санкции и различные ограничения), информационным (провокационные кампании мировых СМИ). Среди прочего, с 2022 г. Россия занимает первое место в мире по количеству введенных против нее санкций¹. По данным глобальной базы по отслеживанию санкционных ограничений, к февралю 2024 г. против России было введено практически 18 тыс. санкций². Вопросами поворота внешней политики России на Восток занимались следующие авторы: А. В. Торкунов, Я. В. Лексютина, Д. В. Стрельцов, Цао Юйминь. Особое внимание экономической составляющей смены внешнеполитического курса уделялось М. И. Кротовым, А. Д. Дикаревым.

Результаты

Значение Азиатского региона для современной России

Текущая напряженность между Россией и Западом во главе с США побуждает РФ разрабатывать эффективные меры и стратегии, направленные на противодействие усилиям западных стран по изоляции РФ на международной арене, а также смягчению экономических последствий санкций. Данная риторика, в свою очередь, была отражена в принятой в 2016 г. Концепции внешней политики РФ, где отмечается значительное сокращение возможностей доминирования исторического Запада и смещение мирового потенциала силы в сторону Азиатско-Тихоокеанского региона (далее — АТР)³. В принятой же и ныне действующей Концепции внешней политики РФ от 2023 г. уже очевидно прослеживается особый акцент на приоритете наращивания и углубления отношений со странами АТР⁴.

Стоит отметить, что идея о смещении вектора России с Запада в пользу стран Азии и в целом АТР — не нова. В 1990-х гг. Е. М. Примаков настоятельно отмечал необходимость для России первоочередного налаживания дружественных отношений со странами Восточной Азии и Ближнего Востока. Это стало бы, по мнению Е. М. Примакова, благоприятным фактором для складывания многополярной системы и снижения доминантной роли США на мировой арене [6, с. 45].

Тем не менее современная концепция «Поворот России на Восток» является важнейшим стратегическим шагом по ряду следующих причин.

1. Переориентация на Восток позволит диверсифицировать и смягчить некоторую зависимость России от европейских рынков (некогда обеспечивающих примерно половину внешней торговли России и три четверти прямых иностранных инвестиций, поступающих в страну).
2. Стратегическое сближение России со странами Азии создает геополитический противовес западному миру во главе с США.
3. Наращивание отношений со странами Азии и АТР стимулирует развитие территорий Дальнего Востока как необходимого компонента в данном диалоге⁵.

Помимо вышеизложенных факторов, на успешное и динамичное складывание российско-азиатских отношений также оказывают влияние: географическое расположение (Россия является «мостом» между Европой и Азией, что делает ее ключевым игроком в региональной политике), экономический потенциал

¹ Россия стала лидером по количеству введенных против нее санкций [Электронный ресурс] // Forbes [офич. сайт]. URL: <https://www.forbes.ru/society/458287-rossia-stala-mirovym-liderom-po-kolicestvu-vvedennyh-protiv-nee-sankcij> (дата обращения: 04.04.2024).

² Russia Sanctions Dashboard [Электронный ресурс] // Castellum. AL [офич. сайт]. URL: <https://www.castellum.ai/russia-sanctions-dashboard> (дата обращения: 04.04.2024).

³ Концепция внешней политики Российской Федерации (от 30.11.2016) [Электронный ресурс] // Президент России [офич. сайт]. URL: <http://static.kremlin.ru/media/acts/files/0001201612010045.pdf> (дата обращения: 05.12.2024).

⁴ Концепция внешней политики Российской Федерации (от 31.03.2023) [Электронный ресурс] // Министерство иностранных дел [офич. сайт]. URL: <https://www.mid.ru/ru/detail-material-page/1860586/> (дата обращения: 05.12.2024).

⁵ Поворот России на Восток [Электронный ресурс] // Международный дискуссионный клуб Валдай [офич. сайт]. URL: <https://ru.valdaiclub.com/a/highlights/povorot-perechen-prichin/> (дата обращения: 05.12.2024).

России и Азии; общие интересы и геополитические вызовы. Более того, «Свою роль [в сближении России и Азии в рамках поворота на Восток] сыграло и то обстоятельство, что основные азиатские партнеры России (Китай, Индия, РК, страны ЮВА) отказались участвовать в антироссийских санкциях, а участие в них Японии носило номинальный характер, не нанося большого ущерба российской экономике» [9, с. 8].

Также, по мнению М. И. Кротова, партнерство России — ЕС играет негативную роль, в отличие от партнерства России со странами Востока. Главным образом, это обусловлено следующими факторами: 1) в условиях сотрудничества РФ со странами Востока Россия имеет конкретные преимущества (производство газа, нефти, зерна); 2) углубляющееся сотрудничество России с восточными партнерами является противовесом не только для доминирующей роли западного мира во главе с США, но и также в значительной степени в целом снижает роль доллара и евро в международных валютных операциях (например, ШОС активно применяет и расширяет практику международных расчетов внутри организаций по средствам национальных валют¹ и др.).

Более того, как отмечают А. Торкунов и Д. Стрельцов, «приоритет восточного измерения неслучаен, учитывая несомненный экономический подъем Азии в последние два десятилетия» [8]. Обладая значительными экономическими ресурсами и потенциалом, сотрудничество России со странами региона АТР имеет благоприятные прогнозы. Ниже представлена таблица, составленная авторами по данным Центрального банка России, с показателями экспорта и импорта России с основными партнерами региона.

Таблица

Торговые показатели России со странами Азиатского региона (2018–2022 гг.), тыс. долл. США²
Table. Russia's Trade Indicators with Asian Countries (2018–2022), US\$ thousands

Страна	2018		2019		2020		2021		2022	
	экспорт	импорт								
Китай	3144,6	3737,8	4053,5	3968,7	2655,3	3768,2	2865,1	3526,2	2931,7	3845,9
Индия	594,9	407,5	925,1	433,2	789,1	224,3	842,1	183,2	957,8	201,8
Япония	567,8	438,1	603,3	618,7	430,7	352,1	396,8	411,9	401,5	415,1
Р. Корея	783,6	987,2	952,4	1179,1	527,5	783,5	575,2	833,9	578,8	852,1
Индонезия	25,03	12,2	106,6	60,6	36,6	28,3	30,4	5,78	32,7	6,85
Малайзия	57,2	27,2	89,4	19,2	64,9	42,1	50,5	42,7	51,8	42,7
Филиппины	16,8	2,2	26,1	3,13	15,7	2,1	15,7	7,2	16,8	8,1
Страны БРИКС	3767,5	3202,2	5020,6	4489,1	3486,3	4124,5	3742,5	3811,6	3842,7	3951,6

Исходя из данных таблицы, можно отметить ежегодное увеличение торговых показателей со всеми указанными странами-партнерами в указанный период (за исключением 2020 г.). Особенно прогрессирующими партнерами в сотрудничестве с Россией выступают Индонезия (экспорт: с 16,9 тыс. долл. США в 2017 г. и до 106,6 тыс. долл. США в 2019 г.), Республика Корея (экспорт: с 605,6 тыс. долл. США в 2017 г. и до 952,4 тыс. долл. США в 2019 г.) и страны БРИКС.

Более того, особое внимание по вышеприведенным показателям привлекает Китай — главный стратегический партнер России в регионе АТР. Из данных таблицы видно, что он занимает лидирующие позиции как в экспорте, так и в импорте нашей страны (составляя положительное сальдо торгового баланса). Ввиду этого следует затронуть аспекты российско-китайского сотрудничества более подробно.

¹ В ШОС призвали страны увеличивать долю национальных валют во взаиморасчетах [Электронный ресурс] // ТАСС [офич. сайт]. URL: <https://tass.ru/ekonomika/16215089> (дата обращения: 11.04.2024).

² Составлено по: Внешняя торговля России по основным странам-партнерам [Электронный ресурс] // Центральный банк Российской Федерации [офич. сайт]. URL: https://www.cbr.ru/statistics/macro_itm/svs/ (дата обращения: 07.04.2024).

Российско-китайское сотрудничество на современном этапе

Период конца XX — начала XXI вв. характеризуется активным развитием и расцветом российско-китайских отношений. Углубление отношений с Китаем — приоритет современной российской внешней политики¹. Более того, сотрудничество РФ — КНР, определенное сегодня как «отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающие в новую эпоху»², достигает исторического максимума и рекордных результатов³.

Прежде всего, это выражается в тесных политических связях между государствами, которые, среди прочего, сопровождаются регулярными встречами на высшем уровне (с 2013 г. лидеры РФ и КНР встречались более сорока раз⁴), а также общими целями и стратегическими интересами в Латинской Америке, Арктике, Восточной и Центральной Азии и др. Более того, «и Москва, и Пекин рассматривают возглавляемый США Запад как главную угрозу своим политическим режимам» [10, с. 73], что, безусловно, оказывает благоприятное влияние на наращивание и укрепление отношений КНР — РФ ввиду объединения и консолидации перед общей геополитической «опасностью».

Более того, Россия и Китай являются важными стратегическими партнерами, что, в частности, выражается в активном наращивании и углублении экономического сотрудничества. Так, например, в 2023 г. был установлен рекордный показатель по товарообороту между странами, который достиг 240 млрд долл. США⁵ (вместо планируемой отметки в 200 млрд долл. США). Стоит отметить также и то, что РФ и КНР в рамках своего сотрудничества активно применяют расчет в национальных валютах и вскоре будут готовы и вовсе избавиться от расчетов, производимых в валютах третьих стран, в пользу национальных (рубля и юаня).

В рамках сотрудничества РФ — КНР страны также уделяют значимое внимание инвестиционному диалогу. Так, в 2014 г. была создана Межправительственная российско-китайская комиссия по инвестиционному сотрудничеству, в портфеле которой на данный момент находятся 80 проектов на общую сумму 200 млрд долл. США⁶.

Столь успешное партнерство обусловлено, прежде всего, взаимовыгодным характером сотрудничества. Для России, оказавшейся в затрудненном положении ввиду событий 2014–2022 гг. и введенных антироссийских санкций со стороны мирового сообщества, отношения с Китаем сегодня являются наиболее важными и приоритетными. Являясь крупнейшим мировым поставщиком энергетических и природных ресурсов, для России Китай представляется успешной альтернативой для замены ушедших с российского рынка европейских потребителей. Более того, ввиду наличия широко развитого рынка и промышленности Китай поставляет России товары, некогда поставляющиеся ЕС, тем самым содействуя в товарозамещении и устранении последствий санкций. «В 2023 г. Китай практически закрыл базовые потребности России в товарах ширпотреба» [2], это также касается китайских автомобилей и смартфонов, высокая доля которых приходится именно на российский рынок.

Однако в китайской экономике Россия все еще не занимает основные позиции (7-е место в списке китайских партнеров за 2023 г.⁷). Так, например, даже в такой области, как энергоресурсы, Россия продолжительное время занимала второе место в китайском импорте (после Саудовской Аравии),

¹ О российско-китайских отношениях стратегического партнерства [Электронный ресурс] // Министерство иностранных дел РФ [официальный сайт]. URL: https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/vnesnepoliticalskoe-dos-e/dvustoronnie-otnosheniya-rossii-s-inostrannymi-gosudarstvami/strategicheskoe-partnerstvo-s-kitaem/ (дата обращения: 12.04.2024).

² Там же.

³ Лавров: отношения РФ и Китая находятся на наилучшем уровне за всю историю [Электронный ресурс] // Российская газета [официальный сайт]. URL: <https://rg.ru/2024/02/14/lavrov-otnosheniya-rf-i-kitaia-nahodiatsia-na-nailuchshem-urovne-za-vsiu-istoriiu.html> (дата обращения: 12.04.2024).

⁴ Неформальные переговоры Путина и Си Цзиньпина [Электронный ресурс] // РИА Новости [официальный сайт]. URL: <https://ria.ru/20230320/peredgovory-1859307000.html> (дата обращения: 14.04.2024).

⁵ Товарооборот Китая и России вырос на 9,3% [Электронный ресурс] // Ведомости [официальный сайт]. URL: <https://www.vedomosti.ru/economics/news/2024/03/07/1024161-tovarooborot-kitaya-i-rossii> (дата обращения: 14.04.2024).

⁶ Межправительственная Российско-китайская комиссия по инвестиционному сотрудничеству [Электронный ресурс] // Министерство экономического развития Российской Федерации [официальный сайт]. URL: https://www.economy.gov.ru/material/departments/d16/mezhpravitelstvennaya_rossiysko_kitayskaya_komissiya_po_investicionnomu_sotrudnichestvu/ (дата обращения: 15.05.2024).

⁷ Россия поднялась на седьмое место в списке торговых партнеров КНР [Электронный ресурс] // Ведомости [официальный сайт]. URL: <https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2023/05/23/976351-rossiya-podnyalas-na-sedmoe-mesto> (дата обращения: 15.04.2024).

обогнав ее по показателям в 2023 г. (а ранее — в 2017-м)¹. Принято считать, что и Россия, и Китай «должны продолжать расширять сферы торгово-экономического сотрудничества и повышать уровень взаимодействия и обменов путем развития инфраструктурного строительства, углубления сельскохозяйственного сотрудничества и продовольственной безопасности, укрепления гуманитарных обменов, чтобы внести вклад в развитие китайско-российских отношений» [6].

Одной из причин буксирующего развития сотрудничества выступает сложившаяся геополитическая обстановка: ЕС и США были и остаются важными китайскими партнерами, и, в свою очередь, усиленное сближение с Россией может вызвать последствия в виде ухудшения отношений, поэтому Китай в данной ситуации вынужден маневрировать и находить баланс между сторонами. «Поддержка Китаем РФ в нынешнем противостоянии с Украиной жестко ограничена такими рамками, которые должны исключить возможность ухудшения отношений и практического сотрудничества Китая с Соединенными Штатами и Европой» [2].

Тем не менее на данном этапе Китай для России представляется важной стратегической целью, сотрудничество с которым необходимо ей в рамках сложившихся геополитических обстоятельств. Для Китая Россия, являясь не только надежным поставщиком приоритетных ресурсов для его развития, также представляется не менее важным стратегическим партнером, объединение с которым, в том числе, создает противовесную силу в отношениях с Западом и США.

Обсуждение

Перспективы сотрудничества РФ со странами региона АТР

В рамках реализуемой политики «Поворот на Восток» Россия, помимо региона Ближнего Востока и др., делает большие ставки на сотрудничество со странами Азии — регионом, совершившим за последние два десятилетия значительный шаг в социальном, экономическом и политическом развитии. Более того, успешные результаты объединения региона АТР мировому сообществу демонстрируют и региональные организации. «Среди наиболее успешно зарекомендовавших себя институтов сотрудничества Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, Фонд Шелкового пути, Банк развития БРИКС, а также Банк развития ШОС» [9, с. 11].

Так, например, организация БРИКС, куда входят в том числе Россия, Китай и Индия, в 2023 г. обогнали страны G7 («Большая семерка») по уровню совокупного ВВП². Более того, с присоединением новых стран-членов с 1 января 2024 г. (ОЭА, Иран, Египет, Эфиопия) ожидается, что ВВП БРИКС не только будет продолжать превышать уровень ВВП стран Большой семерки, но и к 2040 г. доля БРИКС в мировом ВВП достигнет 45% (что будет вдвое превышать удельный вес G7)³.

«РФ стала участницей многих ключевых азиатских многосторонних институтов экономической и политической интеграции, прежде всего ШОС и БРИКС. В 2012 г. во Владивостоке состоялся форум АТЭС, на котором Россия впервые смогла в полной мере позиционировать себя как азиатско-тихоокеанская держава» [8].

Одним из ключевых аспектов России в рамках реализации политики «Поворот на Восток» выступает Дальневосточный регион (ДВ), «подъем которого — национальный приоритет на весь XXI век»⁴. Углубление и наращивание отношений с азиатскими партнерами в большой степени стимулирует развитие данных территорий, поскольку регион ДВ, по сути, является «мостом» между Россией и Азией, без которого дальнейшее укрепление сотрудничества будет по меньшей мере крайне затрудненным.

¹ Россия обогнала Саудовскую Аравию по поставкам нефти в Китай [Электронный ресурс] // Газета. ru [официальный сайт]. URL: <https://www.gazeta.ru/business/news/2024/01/22/22163533.shtml> (дата обращения: 15.04.2024).

² БРИКС в 2023 году обогнали «Большую семерку» по доле в мировой экономике [Электронный ресурс] // РИА новости [официальный сайт]. URL: <https://ria.ru/20240129/briks-1924217546.html> (дата обращения: 17.04.2024).

³ Bloomberg сообщило о росте доли БРИКС в мировом ВВП [Электронный ресурс] // Известия [официальный сайт]. URL: <https://iz.ru/1601905/2023-11-08/ekonomist-prokomentiroval-prognoz-o-rote-doli-briks-v-mirovom-vvp> (дата обращения: 15.05.2024).

⁴ Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики [Электронный ресурс]. URL: <https://minvr.gov.ru/docs/> (дата обращения: 18.04.2024).

Обладая богатейшими природными и энергетическими ресурсами (90% запасов природного газа и 70% запасов нефти и угля), Дальний Восток представляется одним из наиболее перспективных регионов России для развития (привлечение инвестиций, поддержка проектов, налаживание транспортной инфраструктуры и торговых коммуникаций). Следует отметить, что налаживание связей между РФ и дружественными странами проходит в разных областях, но наиболее важными остаются технологическая и сельскохозяйственная сферы. В период с 2014 по 2023 гг. Россия и Китай углубили практическое сотрудничество в области политического доверия, дипломатических консультаций, торговли, противоэпидемического сотрудничества, военной безопасности, научно-технических инноваций и др. [3].

Так, во Владивостоке ежегодно проводится мероприятие ВЭФ (Восточный экономический форум), главная цель которого — повышение инвестиционного интереса к региону ДВ со стороны азиатских партнеров¹. Данную стратегию можно оценить весьма положительно: по данным Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, одними из крупнейших иностранных инвесторов в регион ДВ являются Китай (лидирует в доле вкладываемых прямых инвестиций), Япония, Республика Корея, Индия и др. Таким образом, политика «Поворота на Восток» в данном аспекте представляется крайне перспективной и выгодной для нашей страны.

Среди прочего, Россия, держа вектор развития на восточном (азиатском) направлении, по мнению Л. Слуцкого и М. Кротова, становится частью новой формирующейся глобальной реальности — перехода от модели доминирования Запада и США к многополярности, где центрами мирового сообщества также становятся новые развивающиеся лидеры — Россия, Китай, Индия, Бразилия. ШОС и БРИКС, в которых Россия принимает активное участие, авторы называют новыми глобальными структурами [Там же, с. 44].

Заключение

Идея «Поворота России на Восток» представляется сегодня одним из необходимых и приоритетных направлений внешней политики РФ. Прежде всего, сближение России со странами АТР (в особой степени с Китаем, отношения с которым сегодня находятся на наивысшем уровне) влияет на геополитическую расстановку сил на мировой арене, создавая тем самым противовес Западу во главе с США (что особенно выгодно для нашей страны в текущих обстоятельствах). Более того, для России, с 2022 г. занимающей первое место в мире по количеству введенных против нее санкций, «Поворот на Восток» выступает успешной стратегией в рамках ослабления и преодоления последствий антироссийских санкций. Значительное влияние данная политика оказывает и на успешное развитие Дальневосточного региона — приоритетного направления России для развития в XXI в. В заключение, авторы положительно оценивают переориентацию России на Восток, поскольку данная политика и, как следствие, — динамично развивающееся сотрудничество с азиатскими партнерами, является одним из наиболее перспективных и выгодных аспектов для нашей страны (особенно в условиях событий последнего десятилетия).

Список литературы

1. «Азиатский поворот» в российской внешней политике: Достижения, проблемы, перспективы : монография / под ред. А. В. Торкунова [и др.]. М. : Аспект Пресс, 2022. 256 с. ISBN: 978-5-7567-1171-4. [Электронный ресурс]. URL: <https://e.lanbook.com/book/217361> (дата обращения: 15.04.2024). EDN: AEPWYM
2. Дикарев А. Д. Российско-китайские отношения в 2023 году / МГИМО университет [Электронный ресурс]. URL: https://mgimo.ru/about/news/experts/russia-china2023/?utm_source=google.com&utm_medium=organic&utm_campaign=google.com&utm_referrer=google.com (дата обращения: 14.04.2024).
3. Инь Сымэн. Российско-китайские двусторонние отношения на фоне перехода от стратегии «Поворот на Восток» к концепции «Большая Евразия» // Общество: политика, экономика, право. 2023. № 5. С. 32–37. EDN: VKFEUD. DOI: 10.24158/pep.2023.5.4

¹ Восточный экономический форум [Электронный ресурс]. URL: <https://forumvostok.ru/> (дата обращения: 18.04.2024).

4. Кротов М. И., Слуцкий Л. Э. Россия и Китай — евразийские лидеры новой глобальной реальности // *The Eurasian*. Т. 38. № 9. 2020. С. 40–49.
5. Линь Лэй. Развитие Дальнего Востока России: национальная программа в условиях стратегии «Поворот на Восток» // *Вестник Поволжского института управления*. 2024. Т. 24. С. 15–21. DOI: 10.22394/1682-2358-2024-1-15-21
6. Линь Лэй. Китайско-российское торгово-экономическое сотрудничество на фоне стратегии «Поворот на Восток» // *Государственное и муниципальное управление. Ученые записки*. 2024. № 1. С. 194–200. DOI: 10.22394/2079-1690-2024-1-1-194-200. EDN: FSISYM
7. Поворот на Восток: Развитие Сибири и Дальнего Востока в условиях усиления азиатского вектора внешней политики России : монография / отв. ред. И. А. Макаров. М. : Международные отношения, 2016. 448 с. ISBN: 978-5-7133-1531-3. [Электронный ресурс]. URL: <https://e.lanbook.com/book/142870> (дата обращения: 15.04.2024).
8. *Примаков Е. М.* Мысли вслух. М. : ЗАО Издательство Центрполиграф, 2016. 223 с.
9. Торкунов А. В., Стрельцов Д. В., Колдунова Е. В. Российский поворот на Восток: достижения, проблемы и перспективы // *Полис. Политические исследования*. 2020. № 5. С. 8–21. DOI: 10.17976/jpps/2020.05.02
10. Цао Юйминь, Чжан Дали. Аспекты внешнеполитических отношений между Россией и Китаем // *Теории и проблемы политических исследований*. 2021. Т. 10. № 3А. С. 70–76. DOI: 10.34670/AR.2021.98.57.007
11. Шарафутдинов Д. Р., Хакк Ш. А. Развитие Дальнего Востока России для реализации новой стратегии «Поворот на Восток» // *Международные отношения и общество*. 2021. Т. 3. № 3. С. 34–41. EDN: OOEZYZ

Об авторах:

Николаенко Анастасия Валентиновна, доцент кафедры международных отношений Северо-Западного института управления РАНХиГС (Санкт-Петербург, Россия), кандидат политических наук; e-mail: nikolaenko-av@ranepa.ru; ORCID: 0000-0002-4759-0015

Куркина Евгения Николаевна, заместитель руководителя отдела международных отношений Фонда поддержки деловых коммуникаций БРИКС Плюс (Санкт-Петербург, Россия); e-mail: evgeniyakurkina9@mail.ru

References

1. “The Asian Turn” in Russian Foreign Policy: Achievements, Problems, Prospects : monograph / ed. by A. V. Torkunov [et al.]. Moscow : Aspect Press, 2022. 256 p. ISBN: 978-5-7567-1171-4. [Electronic resource]. URL: <https://e.lanbook.com/book/217361> (accessed: 15.04.2024). (In Russ.) EDN: AEPWYM
2. Dikarev, A. D. Russian-Chinese Relations in 2023 / MGIMO University [Electronic resource]. URL: https://mgimo.ru/about/news/experts/russia-china2023/?utm_source=google.com&utm_medium=organic&utm_campaign=google.com&utm_referrer=google.com (accessed: 14.04.2024). (In Russ.)
3. Yin, Simeng. Sino-Russian Bilateral Relations amid the Transition from the “Pivot to the East” Strategy to the “Greater Eurasia” Concept // *Society: Politics, Economics, Law*. 2023. No. 5. P. 32–37. (In Russ.) EDN: VKFEUD. DOI: 10.24158/pep.2023.5.4
4. Krotov, M. I., Slutsky, L. E. Russia and China — Eurasian Leaders of the New Global Reality // *The Eurasian*. Vol. 38. No. 9. 2020. P. 40–49.
5. Lin, Lei. Development of the Russian Far East: National Program in the Context of the “Turn to the East” Strategy // *Bulletin of the Volga Region Institute of Management*. 2024. Vol. 24. P. 15–21. DOI: 10.22394/1682-2358-2024-1-15-21

6. Lin, Lei. Chinese-Russian Trade and Economic Cooperation against the Background of the “Turn to the East” Strategy // State and Municipal Administration. Scientific Notes. 2024. No. 1. P. 194–200. DOI: org/10.22394/2079-1690-2024-1-1-194-200. EDN: FSISYM
7. Turn to the East: Development of Siberia and the Far East in the Context of Strengthening Asian Vector of Russia’s Foreign Policy: monograph / ed. by I. A. Makarov. Moscow : International Relations, 2016. 448 p. ISBN: 978-5-7133-1531-3. [Electronic resource]. URL: <https://e.lanbook.com/book/142870> (accessed: 15.04.2024).
8. Primakov, E. M. Thoughts Out Loud. Moscow : Tsentrpoligraf, 2016. 223 p.
9. Torkunov, A. V., Streltsov, D. V., Koldunova, E. V. Russia’s Turn to the East: Achievements, Problems, and Prospects // Polis. Political Studies. 2020. No. 5. P. 8–21. DOI: 10.17976/jpps/2020.05.02
10. Cao, Yumin, Zhang, Dali. Aspects of Foreign Policy Relations between Russia and China // Theories and Problems of Political Research. 2021. Vol. 10. No. 3A. P. 70–76. DOI: 10.34670/AR.2021.98.57.007
11. Sharafutdinov, D. R., Haqq, S. A. Development of the Russian Far East for the Implementation of the New Strategy “Turn to the East” // International Relations and Society. 2021. Vol. 3. No. 3. P. 34–41. EDN: OOEZYZ

About the authors:

Anastasia V. Nikolaenko, Associate Professor of Department of International Relations, Nord-West Institute of Management of RANEPА (Saint Petersburg, Russia), PhD in Political Sciences;
e-mail: nikolaenko-av@ranepa.ru; ORCID: 0000-0002-4759-0015

Evgeniia N. Kurkina, Deputy Head of the International Relations Department of the IMBRICS Plus Business Communications Foundation (Saint Petersburg, Russia);
e-mail: evgeniyakurkina9@mail.ru